

Science technology & Digital finance

journal homepage: <https://supportresult.uz/index.php/stdf>**WAYS TO SOLVE TAX BURDEN OPTIMIZATION THROUGH FOREIGN EXPERIENCE AND EXPERIENCE TESTING IN COUNTRIES****Samadov Shakhrukh Komiljan ugli***2nd year graduate student.***ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ НАЛОГОВОГО БРЕМЕНИ ЧЕРЕЗ ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ И ТЕСТИРОВАНИЕ ОПЫТА В СТРАНАХ****Самадов Шохрух Комильжон угли***2-й курс магистрант.***SOLIQ YUKINI OPTIMALLASHTIRISHNING XORIJ TAJRIBASI VA MAMLAKATLARDA TAJRIBA SINIVI ORQALI YECHISH YO'LLARI****Samadov Shoxrux Komiljon o'g'li***2-bosqich magistrant.***abstract**

Consistent reduction of the tax burden, simplification of the taxation system and improvement of tax administration are the most important conditions for the rapid development of the economy and improvement of the investment attractiveness of the country. At the same time, there are a number of systemic problems in this area, the results of which prevent a single increase in economic growth, increased business and investment activity, the formation of a healthy competitive environment, as well as the provision of the required level of tax and other mandatory fee aggregation. In the process of determining the tax burden in foreign countries, especially in developed countries, as well as analyzing this indicator, ways are indicated to study the factors affecting the level of tax burden, taking into account the specific aspects of the tax systems of foreign countries.

аннотация

Последовательное снижение налогового бремени, упрощение системы налогообложения и совершенствование налогового администрирования являются важнейшими условиями ускоренного развития экономики и повышения инвестиционной привлекательности страны. Вместе с тем, существует ряд системных проблем, результаты исследований которых

препятствуют непрерывному экономическому росту в данной сфере, повышению деловой и инвестиционной активности, формированию здоровой конкурентной среды, а также обеспечению необходимого уровня собираемости налогов и других обязательных платежей. Указаны пути исследования факторов, влияющих на уровень налогового бремени, с учетом специфики налоговых систем зарубежных стран в процессе определения налогового бремени, особенно в развитых странах, а также анализа данного показателя.

annotatsiya

Soliq yukini izchillik bilan kamaytirish, soliq solish tizimini soddalashtirish va soliq ma'muriyatchiligini takomillashtirish iqtisodiyotni jadal rivojlantirish hamda mamlakatning investitsiyaviy jozibadorligini yaxshilashning eng muhim shartlari hisoblanadi. Shu bilan birga, o'rganishlar natijalari mazkur sohada bir maromda iqtisodiy o'sishga, ishbilarmonlik va investitsiyaviy faollikni oshirishga, sog'lom raqobat muhitini shakllantirishga, shuningdek, soliqlar va boshqa majburiy to'lovlar yig'iluvchanligining zarur darajasini ta'minlashga to'sqinlik qilayotgan bir qator tizimli muammolar mavjud. Xorijiy mamlakatlarda xususan rivojlangan davlatlarda soliq yukini aniqlash hamda mazkur ko'rsatkichni tahlil qilish jarayonida soliq yuki darajasiga ta'sir ko'rsatuvchi omillarni xorijiy

mamlakatlar soliq tizimlarining o'ziga xos jihatlari inobatga olgan holda tadqiq etish yo'llari ko'rsatilgan.

Keywords:

Tax burden, foreign countries, Investment Attractiveness, Analysis, tax revenues, tax administration, GDP.

Ключевые слова:

Налоговая нагрузка, зарубежные страны, инвестиционная привлекательность, анализ, налоговые поступления, налоговое администрирование, ВВП.

Kalit so'zlar:

Soliq yuki, xorijiy mamlakatlar, investitsiyaviy jozibadorlik, tahlil, soliq tushumlari, soliq ma'muriyatchiligi, YaIM.

©2024. *Samadov Shakhrukh Komiljan ugli.*

KIRISH

So'nggi yillarda mamlakatimiz soliq ma'muriyatchiligi tubdan isloh qilinmoqda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 28 yanvar kuni «2022–2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida»[1] gi farmonida soliq yukini YaIMga nisbatan 25%gacha kamaytirish, 120 mlrd dollar hajmidagi investitsiyalarni jalb etish, aholini ko'chirishning umumiy sxemasini ishlab chiqish, eskirgan uy-joylar o'rnida rekonstruksiya asosida zamonaviy massivlarni barpo etish va 275 ming oilani ko'chirish, 2023 yilga qadar inflyatsiyani 5%gacha kamaytirish va boshqa ko'plab maqsadlarni nazarda tutadi. Bundan kelib chiqib, aholi va tadbirkorlik sub'ektlariga soliq yukini kamaytirish bo'yicha choratadbirlar ishlab chiqiladi. Bunda korxonalarining mol-mulk solig'i stavkasini 2 foizdan 1,5 foizga kamaytirish belgilanadi.

Buning natijasida jarayonlar to'liq avtomatlashtiriladi, «yashirin iqtisodiyot»

hajmini kamaytirish uchun soliq to'siqlari bartaraf etiladi, kadrlar salohiyati mustahkamlanadi.

Ta'kidlash lozimki, soliq yuki darajasiga ta'sir ko'rsatuvchi asosiy omillardan biri bu soliq imtiyozlari hisoblanadi. Jahon soliq solish amaliyotida soliq imtiyozlaridan foydalanish bilan bog'liq ikki muqobil yo'nalishlarni kuzatishimiz mumkin. Bunda umumiy va yuqori soliq stavkalarini qo'llagan holda, ba'zi sohalarda soliq stavkalarini turkumlash, ko'p sonli soliq imtiyozlarini va soliqqa tortiladigan daromaddan chegirmalarni joriy etish orqali iqtisodiyotdagi soliq yuki darajasini optimallashtirishga erishish bo'lsa, Ikkinchi yo'nalish sifatida esa soliq imtiyozlari va chegirmalaridan voz kechish orqali soliq bazasini kengaytirishga va soliqqa tortishning umumiy stavkasini pasaytirishga erishish orqali soliq yuki darajasini kamaytirishga erishish tadbirlari hisoblanadi.

Umumiy va yuqori soliq stavkalarini qo'llagan holda, soliq stavkalarini turkumlash va qator soliq imtiyozlarini, soliqqa tortiladigan daromaddan chegirmalarni joriy etish orqali iqtisodiyotdagi soliq yuki darajasini optimallashtirishda davlatning iqtisodiyotga aralashuv xarajatlari hajmi ko'payishiga olib keladi. Shuningdek, davlat iqtisodiyotdagi ijtimoiy xarajatlarning asosiy qismini o'z zimmasiga olishga majbur bo'ladi. Yuqori darajada soliqqa tortish jarayoni esa bunga imkon yaratadi.

MATERIAL VA METOD

Ko'p yillardan buyon olimlarning diqqat markazida bo'lgan masalalardan biri bu korxonalar zimmasiga tushishi mumkin bo'lgan, ilmiy asoslangan optimal soliq yuki darajasini aniqlashdir. O'z davrida K. Gok soliq yuki darajasining eng optimal, adolatli holatini aniqlash imkoniyatining murakkabligini ta'kidlab, "Angliya uchun har bir insonga 50 shillingdan soliq og'irligining tushishi hamda og'ir bo'lmagan sharoitda Ostindiya uchun jon boshiga atigi 1 shillingdan belgilanishi ular uchun o'ta darajada og'ir hisoblanadi, yoki Irlandiyaning 6 mln. aholisi to'lashi lozim bo'lgan soliq summasini Shotlandiyaning 2 mln.aholisiga mazkur summani to'lash hech qanday og'irlik hisoblanmaydi"[2] degan fikrlarini bildiradi.

Amalga oshirilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, doimo tahlil mavzusi markazida alohida davlat yoki aniq aholi guruhlari zimmasiga tushayotgan soliq og'irliklari

masalalari tadqiq etilgan bo'lib, korxonamiqyosida barcha ichki va tashqi omillarni inobatga olgan holda, soliq yukining optimal ilmiy asoslangan hamda adolatli darajasini aniqlash masalasi yetarlicha o'rganilmagan.

Soliq yuki qadimda "o'nliklardan" boshlanib, o'sish tendensiyasiga egaligini ifoda etmoqda. Ilmiy adabiyotlarda soliq yukini aniqlash bo'yicha keltirilgan fikrlarni tadqiq etarkanmiz, bugungi kunda mazkur ko'rsatkichni aniqlashda K.F.Shmelevning fikrlari diqqatga sazovordir.

Uning fikricha soliq yuki darajasiga boshqa keltirilgan omillardan tashqari qo'yidagi, ya'ni, davlat aholisini asosiy qismining turmush darajasi, aholining o'sish tempi va yosh tarkibi dinamikasi, davlatning iqtisodiy tuzilishi, davlat xarajatlarining xarakterli xususiyatlari, amaldagi soliqqa tortish tizimi kabi qo'shimcha omillar ham bevosita va bilvosita ta'sir ko'rsatadi[3].

F.Shmelevning fikrlariga qo'shimcha qilgan holda, bizningcha, xo'jalik subyektining zimmasiga tushayotgan soliq yukining ortishi yoki kamayishiga bugungi zamonaviy shartlarda qo'yidagi omillar ham o'z ta'sirini ko'rsatadi:

– xo'jalik subyektining tashkiliyhuquqiy shakli hamda moliyaviy resurslarining shakllanishi va boshlang'ich kapitalining tashkil topishining o'ziga xos xususiyatlari;

– xo'jalik subyektining davlatni maxsus investitsion va boshqa loyihalarida ishtiroki, soliq kreditlariga egaligi, byudjet

ssudalarining mavjudligi, soliqlar bo'yicha to'lovlarni kechiktirishlarning qo'llanilishi kabilardir.

Shu nuqtai nazardan yondashganda har bir xo'jalik subyekti uchun soliq yukining og'irligi individual xarakterga ega bo'lib, uni aniqlashda nafaqat iqtisodiy omillarni balki siyosiy omillarni ham inobatga olish lozimdir. Tadqiqotlarimiz shuni ko'rsatdiki, soliq yukini aniqlash yuzasidan olimlarimiz o'rtasida qo'yidagi yo'nalishlarda bugungi kunda baxs - munozaralar olib borilmoqda[4]. Ya'ni:

– xo'jalik subyekti zimmasiga tushayotgan soliq yukini aniqlashda jismoniy shaxslar daromad solig'ini kiritish lozimmi yoki yo'q;

– hisob kitoblarda egri soliqlarni inobatga olish lozimmi yoki yo'q. Olimlarning fikricha mazkur soliqlarning og'irligi oxirgi iste'molchi zimmasiga tushadi. Bizning fikrimizcha, esa albatta inobatga olish lozim faqat maxsus hisoblash usuli asosida. Shuni ta'kidlash joizki, ayrim olimlar o'z hisoblash formulalarida QQS bo'yicha soliq chegirmalari mavjudligini inobatga olishmaydi, bu holat esa soliq yuki darajasining ko'tarilishiga olib kelishi mumkin.

1. Soliq yukini aniqlashda xo'jalik subyekti hisoblagan hamda to'lagan soliqlar va yig'imlarni qaysi baza bilan solishtirish lozim, ya'ni iqtisodiy adabiyotlarda bunday ko'rsatkich sifatida qo'yidagilar keltiriladi:

– korxonalar erishgan foydasi ko'rsatkichi. Bizningcha, soliq yuki

darajasini aniqlashda nisbatlanadigan ko'rsatkich sifatida foydani olinishi, masalani to'la - to'kis ochishga xizmat qilmaydi, chunki har doim ham soliq to'lash manbai sifatida foyda maydonga chiqmaydi. Shuningdek, mazkur ko'rsatkichni qo'llanilishi soliq yuki darajasini yuqori ayrim hollarda 100 foizga teng bo'lishiga olib kelishi mumkin;

– qo'shilgan yoki yangidan yaratilgan qiymat ko'rsatkichi. Albatta mazkur ko'rsatkich nisbatan to'g'ri kelishi mumkin. Ammo ayrim soliq turlari nisbatan kengroq bazaga ega bo'lib, mazkur ko'rsatkichning hajmiga bevosita bog'liq bo'lmasligi mumkin.

Yuqoridagi fikr-mulohazalarni, ta'riflarni tadqiq etgan holda soliq yukiga bizning nazarimizda qo'yidagicha ta'rif berishni maqsadga muvofiq, deb hisoblaymiz.

Soliq yuki - amaldagi soliq qonunchiligidan kelib chiqib, xo'jalik yurituvchi subyekt tomonidan soliq yuki aniqlanayotgan hisobot davrida hisoblangan va to'langan barcha soliqlar va boshqa majburiy to'lovlar, yig'imlar, byudjetdan tashqari fondlarga ajratmalar hamda xo'jalik subyekti tomonidan soliq ma'murchiligi xarajatlarining umumiy yig'indisini, xo'jalik yurituvchi subyekt faoliyati qaralayotgan hisobot davrida yaratilgan qo'shilgan qiymatiga nisbati sifatida foizli tarzda aniqlangan ko'rsatkichdir [5].

Bizningcha, to'g'ri va aniq hisoblangan hamda haqiqatda korxonalar

zimmasidagi soliqlar og'irligini ifodalovchi soliq yukini aniqlash muhimdir. Aynan mazkur ko'rsatkich kelgusida korxonalar faoliyatini rivojlantirish yuzasidan amalga oshiriladigan choratadbirlarning asosi hisoblanadi. Albatta, korxonalar zimmasidagi soliq yukini optimal darajasini aniqlashda yuqorida ta'kidlaganimizdek, korxonalar faoliyatining daromadlilik darajasi, korxonalarda yaratilayotgan qo'shilgan qiymatning hajmi kabi ko'rsatkichlarni ham tadqiq etish lozim. Chunki ko'pgina iqtisodchi olimlarimiz fikricha xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatida soliq yukining og'ir bo'lishi aksariyat hollarda ular faoliyati davomida yaratilgan qo'shilgan qiymatning darajasiga bog'liq deb hisoblab, aksariyati mikrodarajada ya'ni korxonalar miqyosida soliq yukini qo'shilgan qiymatga nisbatan aniqlashni taklif etishadi, bu ular fikricha soliq yukini haqqoniy darajasini topish imkonini berar ekan.

NATIJALAR

Jahon amaliyotida soliq imtiyozlari keng tartibda qo'llanilib, turli mamlakatlarda ular turlicha tarkibga ega. Rivojlangan davlatlar soliq tizimi amaliyotida foydalaniladigan soliq imtiyozlarining tahlili ayniqsa diqqatga sazovordir. Imtiyozlar avvalo, har bir yirik soliq turiga nisbatan qo'llanilib, ularning asl maqsadi joriy soliqlarda yaqqolroq ifodalanadi. Soliq imtiyozlarining birinchi navbatda, ishlab chiqarish va tadbirkorlikni umumiy tartibda qo'llab-quvvatlashga qaratilganligini inobatga oladigan bo'lsak,

ular shuningdek, ayrim ijtimoiy masalalarni hal etishga qaratilganligi bilan ham diqqatga sazovordir.

Xorijiy mamlakatlar soliq tizimi amaliyotida qo'llaniladigan soliq imtiyozlaridan yana bir turi bu - soliqlardan to'liq ozod qilish va "soliq ta'tillari" muddatlarini o'rnatish bo'lib, bunday turdagi imtiyozlar Yevropa davlatlarida ko'proq qo'llaniladi. Masalan, Fransiyada kompaniyalarning chet elga investitsiya qilishga, yangi tadbirkorlarni rag'batlantirish uchun soliqlardan vaqtincha bo'sh bo'lgan mablag'larni tashkil qilishlari mumkin.

Finlyandiyada soliqlardan investitsion soliq kreditlarini yetakchi tarmoqlardan biri bo'lgan kemasozlikni rag'batlantirish ko'zda tutilgan. Belgiyada soliqlardan ozod qilishning 10 yillik ta'tili kichik venchur firmalarini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan[6].

Yuqoridagi solishtirma ma'lumotlaridan kelib chiqib, jahon amaliyotida soliq imtiyozlarini belgilashning quyidagi o'ziga xos xususiyatlarini sanab o'tish mumkin:

– soliq imtiyozlarining individual xarakterga ega bo'lmasligi;

– soliq imtiyozlarining diskriminatsion xarakterda bo'lmasligi; – soliq imtiyozlaridan foydalanishning ixtiyoriyligi;

– soliq imtiyozlarini qo'llash muddatlarining mavjud emasligidir.

Rivojlangan mamlakatlarda shakllangan bu jihatlar ularning soliq

tizimini xususan, soliq imtiyozlari mexanizmining samarali ishlashiga zamin yaratadi. Xorijiy mamlakatlar iqtisodchi olimlarning iqtisodiyotdagi soliq yuki darajasiga ta'sir ko'rsatuvchi soliq imtiyozlari to'g'risidagi mulohazalarini tadqiq etadigan bo'lsak, iqtisodchi olim I.Xadarning "The International Lawyer" ilmiy jurnalida ilmiy maqolasi e'lon qilingan "Xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda soliq imtiyozlarining o'rni: rivojlanayotgan davlatlar misolida" (eng: "The Role of Tax Incentives in Attracting Foreign Investments in Selected Developing Countries") [7] nomli maqolasida muallif asosiy e'tiborni soliq imtiyozlarini investitsiya kiritayotgan investorning holatiga va ularni rag'batlantirish xususiyatlariga qaratgan.

Bunda asosan mahalliy investorlar tomonidan jalb etilayotgan investitsiyalar bilan xorijiy investorlarga iqtisodiy rag'batlantiruvchi kuch sifatida soliq imtiyozlarining samaradorligi tahlil qilingan va rivojlanayotgan davlatlar o'rtasida xorijiy investitsiyalarni dastlabki jalb qilish jarayonida olib borilayotgan raqobat doirasida berilayotgan soliq imtiyozlari va rag'batlarini qanchalik samarali yoki samarasiz tadqiq etilayotgan imtiyozlarning byudjet mablag'larini yo'qotishlarga olib kelishi, ularni soliq yuki darajasiga ta'siri yuzasidan mulohazalar keltirilgan.

Agar xorijiy adabiyotlardagi "davlat byudjetida soliq yuki" tushunchasining talqiniga nazar tashlasak, masalan, "Public budgeting systems" nomli qo'llanmada

keltirilishicha, "davlat byudjetining kelib chiqishi, rivojlanishi va isloh qilib borilishi davlat boshqaruvidagi rasmiy shaxslarni o'z xatti-harakatlari uchun javobgarlik va mas'uliyatga chaqirishga bo'lgan intilish bilan va soliq yuki darajasiga bog'liq"[8] deb qaralishi mumkin.

Tahlillar davomida shuni ko'rish mumkinki, rivojlanayotgan davlatlarda investitsiyalarni jalb qilishdan keyingi jarayonda olib borilayotgan iqtisodiy islohotlar davomida berilayotgan soliq imtiyozlarining murakkab ko'rinishga ega bo'lishi yoki ularni tez-tez o'zgartirib turilishi ham ko'p hollarda ularning samaradorligini pasayishiga olib keladi. Shuning uchun, investitsion muhitni yaratishda olib borilayotgan islohotlarning samarali va izchil davomiyligi hamda byurokratik to'siqlar va ma'muriy buyruqbozlik investorlarning noroziligiga sabab bo'ladi. Shu maqsadda, muallif investorlarning dastlabki faoliyati jarayonida ularga berilgan imtiyozga qo'shimcha tarzda yana va yana imtiyozlar berish emas, balki ularning mazkur muhitga ko'nikma hosil qilishini ta'minlash zarur, deb baholaydi va muallif fikricha bu soliq yuki darajasini optimallashtirishga ham xizmat qilishi mumkin.

Muallif bu borada Janubiy Koreyada xorijiy investorlarga ko'maklashish maqsadida Hukumat darajasida tashkil etilgan "bir bekat" servis markazini investorlar uchun barcha ma'muriy jarayonlardagi xizmatlarining tashkil etilganligi, Tayvanda maxsus zona tashkil

etilgan bo'lib, investorlarga turli xildagi samarasiz soliq imtiyozlarini bermasdan, balki ma'lum bir faoliyat turiga mutanosib ravishda soliq turlaridan tegishli rag'batlantiruvchi imtiyozlarni taqdim etilganligini; Isroilda esa nafaqat xorijiy investorlar uchun, balki mahalliy investorlarning mablag'laridan unumli foydalanish maqsadida, davlatning barcha hududlarida tegishli maxsus zonalar tashkil etilib, mahalliy investorlar tomonidan shu zonalarda sanoat korxonalarini tashkil etilib, ularga faoliyat turidan kelib chiqib turli soliq imtiyozlari taqdim etilganini, buning natijasida xorijiy investorlar uchun tashkil etilgan qulayliklardan samarali foydalanib, faoliyat olib borayotgan korxonalar bilan birgalikda qo'shma korxonalar tashkil etilayotgani, bunday yangi tashkil etilgan qo'shma korxonalar uchun esa Hukumat darajasida yana qo'shimcha soliq imtiyozlari joriy etilib, ularning samarali faoliyat yuritishlariga zamin yaratganligini ta'kidlaydi va kelgusida esa bu korxonalarning mahalliy bo'linmalari

davlatning boshqa hududlariga ham tarqalib, o'z faoliyatlarini kengaytirayotganini e'tirof etgan.

Soliq imtiyozlari tahlil qilingan davlatlarning deyarli barchasida mahalliy investorlarni qo'llab-quvvatlash xorijiy investorlarni qo'llab-quvvatlash darajasida olib borilmaganligini ta'kidlab, davlat boshqaruvi organlarining adolatsiz faoliyati hamda korrupsiya natijasida mahalliy investorlarning faoliyati uchun keng imkoniyatlar yaratmaganligi oqibatida, berilayotgan soliq imtiyozlari mahalliy investorlar tomonidan zamonaviy asbobskunalarning chetdan olib kelinishi hamda ulardan samarali foydalanishda kutilgan natijalarni bermagan, deb baholaydi.

Keltirilgan rasm ma'lumotlaridan jahon mamlakatlarining ayrimlarining YaIMga nisbatan soliq yuki ko'rsatkichlarini ko'rishimiz mumkin. Ushbu ko'rsatkichlarni uch bosqichga bo'lib o'rganamiz.

1-rasm. 2020-yilda jahon mamlakatlarida YaIMga nisbatan soliq yuki ko'rsatkichlari[9]

Birinchi bosqichda Fransiyada, soliq yuki eng yuqori bo'lib 44 foizni, Italiyada 41,6 foizni, ikkinchi bosqichda Germaniyada 36,1 foizni, Rossiya 25 foizni, Buyuk Britaniya 31,8 foizni, Yaponiyada 29,5 foizni, 36,7 foizgacha bo'lgan oraliqni tashkil etgan, uchinchi bosqichda AQShda 24.6 foizni, Janubiy Koreyada 23.5 foizni, O'zbekistonda soliq yuki 19,5 foizni, soliq yuki eng past Xitoyni keltirishimiz mumkin keltirilgan ma'lumotlardan soliq yuki 18,4 foizni tashkil etgan.

MUNOZARA

Bizningcha, bugungi kunda O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan xo'jalik subyektlari xususan kichik korxonalar faoliyatida soliq menejmentini tashkil etishni qo'yidagi besh bosqichda amalga oshirish maqsadga muvofiqdir.

Birinchi bosqichda korxonaning soliq nuqtai nazaridan joylashgan o'rni baholanadi. Bunda «soliq sahro»lari, mavjud amaldagi soliqqa tortish tizimlari, daromadlarning bir mamlakatdan ikkinchisiga soliqsiz o'tkazilish imkoniyatlari, soliq kreditiga ega bo'lish imkoniyatlari va shartlari, halqaro soliq shartnomalarining shartlari kabi soliq huquqining alohida holatlari e'tiborga olinib, tahlil etiladi va tegishli xulosalarga kelinadi. Jumladan O'zbekiston hududida «Navoiy» erkin industrial zonaning tashkil etilishi bugungi kunda soliq menejmentini amalda qo'llash vaqti kelganligidan dalolat beradi.

Ikkinchi bosqichda yuridik shaxsning optimal tashkiliy-huquqiy shakli tanlanib,

uning soliq rejimi bilan o'zaro bog'liqligi tahlil etiladi. Korxonada qaysi faoliyat bilan shug'ullanishi va qanday soliq tizimida faoliyat yuritishiga bog'liq ravishda soliq majburiyatlarini o'zgartirish imkoniyatlari o'rganiladi hamda muqobil variantlar ishlab chiqiladi.

Uchinchi bosqich taktik (qisqa muddatli) soliqli va moliyaviy rejalashtirishni o'zida aks ettirib, joriy ishbilarmonlik faoliyatida soliq imtiyozlaridan to'liq va to'g'ri foydalanishni talab etadi. Bu yerda shartnomalarni rejalashtirish, barcha asosiy soliq turlari bo'yicha imtiyozlardan foydalanish imkoniyatlarini o'rganish, soliq qonunchiligida amalga oshiriladigan o'zgartirishlarga operativ tarzda tezkor moslashish, korxonada ichki tashkiliy tuzilmasini qayta ko'rib chiqib, xodimlari salohiyatidan samarali foydalanish, joriy soliq majburiyatlarini imkon qadar kamaytirish kabi masalalar atroflicha o'rganilib, tegishli yechimlarga kelinadi.

Soliq menejmentining to'rtinchi bosqichida korxonada aktivlari va foydasini soliqlarni to'lash nuqtai nazaridan oqilona joylashtirish, amaldagi ishlab chiqarish texnologiyasini takomillashtirish orqali mahsulot (ish, xizmatlar)ni ishlab chiqarish tannarxini kamaytirish imkoniyatlari, balansidagi aktivlaridan samarali foydalanish, o'z faoliyatiga innovatsion g'oyalarni joriy etish, mahalliy xom ashyo va materiallardan foydalanish imkoniyatlarini aniqlash kabi tadbirlar ishlab chiqiladi. Ko'pchilik hollarda korxonada

foydasi va kapitalini to'g'ri joylashtirish, korxonaning investitsion siyosatini oqilona tanlashning o'zigina korxonani qo'shimcha imtiyozlarga ega bo'lish imkoniyatini yaratishi mumkin.

Korxonada soliq menejmenti tadbirlaridan biri bo'lgan soliqlarni rejalashtirishga alohida to'xtaladigan bo'lsak, iqtisodiy kategoriyalarni tadqiq etishga nisbatan bo'lgan yondashuvlar logikasidan kelib chiqqan holda, soliqlarni

rejalashtirish tushunchasiga qisqa va aniq tushuncha berish lozimdir.

Korxonalarda amalga oshirish taklif etilayotgan soliq menejmentining beshinchi bosqichida solikli rejalashtirishning yakuni hisoblanib, korxonada amalga oshirilgan tadbirlarning samarasini baholash va belgilab olingan rejani amalga oshirish ustidan doimiy nazoratni ta'minlash amalga oshiriladi.

Rejalarni tuzish-Korxonaning kelgusidagi moliyaviy xo'jalik faoliyatini mustahkamlash borasida aniq maqsadlarni belgilash, ularga erishish uchun amalga oshirilishi lozim bo'lgan uslub va qarorlar qabul qilinadi.

Qabul qilingan rejalarni amaliyotga joriy etish-Mazkur bosqichda aniq belgilangan dastur asosida rejalar amalga oshiriladi. Mazkur bosqichning amaliy natijasi korxonada moliyaviy xo'jalik ko'rsatkichlarida hamda erishilgan soliq tejamida o'z aksini topadi.

Qiyoslash va tahlili-Mazkur bosqichda amalda erishilgan natijalar bilan reja ko'rsatkichlar solishtirma tahlil etilib, yuzaga kelgan muammolarning yechimi topiladi hamda korxonaning kelgusi faoliyatiga o'zgartirishlar kiritiladi.

Nazorat-Mazkur bosqich soliqlarni rejalashtirish tadbirlarining yakuni hisoblanib, korxonada amalga oshirilgan tadbirlarning samarasini baholash va ular ustidan nazorat yuritilishi ta'minlanadi.

Shuni alohida ta'kidlash joizki, bugungi kunda korxonalar o'z faoliyatlari davomida soliq menejmenti tadbirlaridan deyarli foydalanmayaptilar, faqat xorijiy sarmoyalar ishtirokidagi korxonalar faoliyatidagina qisman soliq menejmenti

tadbirlarini kuzatishimiz mumkin. Soliqlarni rejalashtirish tushunchasiga iqtisodiy lug'at va ma'lumotnomalarda qo'yidagi ta'riflar keltirilgan: "Rejalashtirish – bu boshqarishning iqtisodiy usullaridan biri bo'lib, iqtisodiy tizimning kelgusidagi

holatini aniqlovchi rejalarni ishlab chiqish hamda ularni amaliyotga joriy etish yo'llari va usullari, ularga erishish vositalari majmuasidir"[11].

Mazkur ta'rifga yaqin bo'lgan ta'riflarni boshqa mualliflar ham keltirib o'tadilar: «Soliqlarni rejalashtirish bu iqtisodiy subyekt faoliyatini boshqarishning tarkibiy qismi bo'lib, iqtisodiy subyektning kelgusidagi faoliyatining maksimal daromadli bo'lishga erishishi bilan bog'liq bo'lgan hamda faoliyatini barcha jabhalarini qamrab olgan rejalarni ishlab chiqish hamda ularni amaliyotga tatbiq etish yo'llari va usullari, ularga erishish vositalaridir»[12].

Korxonaning aniq bir faoliyat turini rejalashtirish imkoniyati iqtisodiyotning makroiqtisodiy jarayonlari bilan bevosita bog'liq bo'lib, korxonadan o'zining ishlab chiqarish faoliyatini tanqidiy nuqtai nazardan tahlil etib, faoliyati davomida uchrayotgan muammolarni bartaraf etish yuzasidan asosli va optimal yechimlarini ifodalash usulidir[13].

XULOSA

Soliq to'lovchilar o'rtasida soliq yukining to'g'ri taqsimlanishini yo'lga qo'yish maqsadida soliqlar va ularga tenglashtirilgan to'lovlarning darajasi korxonalarining daromad olish darajasiga nisbatan belgilanmagan. Bundan tashqari barcha soliq xizmati organlar o'z e'tiborini tekshirish oson bo'lgan soliq to'lovchilarga qaratgan, ya'ni, mikrofirma va kichik biznes korxonalariga, bunday holda esa soliq to'lovchilarning asosiy qismi katta korxonalar va boshqalar qonuniy yo'lda

ham noqonuniy yo'lda ham soliq to'lovlaridan qochib ketish imkoniyati paydo bo'ladi, bir xil daromadlarni bir xil soliqqa tortish tamoyili ham bizning Respublikamizda hozirgi kunda to'liq amal qilayotganini ta'kidlash mumkin.

Masalan, xo'jalik yurituvchi subyektlarning asosiy fondlari va boshqa mol-mulklarini sotishdan olingan daromad turlicha aniqlanmoqda. Mazkur daromad savdo va umumiy ovqatlanish korxonalarida uning qoldiq qiymati bilan sotish o'rtasida farq sifatida aniqlanadi. Ta'minot va sotuv korxonalarida esa asosiy fondlar va boshqa mol-mulklarni sotishdan olingan tushum soliq ob'yekti hisoblanadi. Demak, bu holatda mazkur korxonadan olingan mulklar realizatsiyasidan daromad ko'rish ko'rmasligidan qat'iy nazar olingan tushumdan soliq to'lashi shartdir. Bu tartibni bekor qilish iqtisodiyot tarmoqlarida soliq yukining pasayishiga xizmat qiladi.

FOYDALANADIGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 28 yanvar kuni PF-60 sonli «2022–2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida»gi farmon
2. Quvvatov G. KORXONALAR FAOLIYATINI BOSHQARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA MOLIYAVIY RESURLAR TAHLILINI TAKOMILLASHTIRISH //World scientific research journal. – 2024. – T. 23. – №. 2. – C. 199-214.
3. Quvvatov G. TADBIRKORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA

- MIKROMOLIYA XIZMATLARINING O'RNINI VA ULUSHINI OSHIRISH //International scientific and practical conference. – 2023. – T. 1. – №. 1. – С. 11-15.
4. Quvvatov G. MUHIM QARORLAR ASOSIDA MIKROMOLIYA TASHKIOTLARIGA BERILAYOTGAN IMKONIYATLAR //International scientific and practical conference. – 2023. – T. 1. – №. 1. – С. 7-10.
5. Quvvatov G. MIKROMOLIYA TASHKIOTLARIGA BERILAYOTGAN IMKONIYATLAR //International scientific and practical conference. – 2023. – T. 1. – №. 1. – С. 3-6.
6. Quvvatov G. MOLYAVIY RESURSLARNING TAHLILI VA UNING KORXONA ISTIQBOLIDAGI ROLI //Iqtisodiyot va ta'lim. – 2023. – T. 24. – №. 5. – С. 240-247.
7. Quvvatov G. et al. DAVLAT BUDJETI IJROSI TO'G'RISIDAGI HISOBOT VA UNING AXBOROT IMKONIYATLARI TAHLILI //Ta'lim fidoyilari. – 2023. – T. 6. – С. 63-70.
8. Kuvvatov P. D. G. ECONOMIC SCIENCES //BIOLOGICAL SCIENCES. – 2021. – С. 13.
9. STATEMENTS F., CONTENT I. A. O. F. T. NATIONAL AND INTERNATIONAL EXPERIENCE.
10. Kuvvatov G. METHODS FOR EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF USE FINANCIAL RESOURCES OF THE ENTERPRISE //Экономика и социум. – 2021. – №. 9 (88). – С. 101-104.
11. Abduganieva G. K., Kuvvatov G. B. DEVELOPMENT OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE TAX SYSTEM OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN //АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, СТАТИСТИКИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ. – 2018. – С. 13-17.
12. Quvvatov G. FINANCIAL STATEMENTS AND IMPORTANT ASPECTS OF THEIR CONTENT: NATIONAL AND INTERNATIONAL EXPERIENCE //International Finance and Accounting. – 2019. – Т. 2019. – №. 6. – С. 22.
13. Quvvatov G., Norquziyev A. 2023-YIL SOLIQ QONUNCHILIGIDAGI KIRITILGAN O'ZGARTISHLARNING DAVLAT BYUDJETIGA VA IQTISODIYOTGA TA'SIRI //International scientific and practical conference. – 2024. – T. 1. – №. 1. – С. 10-15.
14. Sativaldieva D. A., Kuvvatov G. B. FEATURES OF ACCOUNTING FOR INTANGIBLE ASSETS IN THE CONTEXT OF FUNDAMENTAL STRUCTURAL CHANGES IN THE COUNTRY'S ECONOMY //Экономика и социальная сфера: проблемы взаимодействия и развития. – 2018. – С. 156.
15. Quvvatov G., Atamuratov A. R. FEATURES INFORMATION SYSTEM IN ACCOUNTING //International Scientific and Practical Conference World science. – ROST, 2017. – T. 2. – №. 6. – С. 39-41.
16. Kuvvatov G. Mechanism for Managing Financial Resources of Industrial Complex //Published in International Journal of Trend in Scientific Research and Development (ijtsrd), ISSN. – С. 2456-6470.
17. Khashimov B. A., Eshonkulov L. A., Kuvvatov G. B. STATEMENT OF BUSINESS SUBJECTS FOR THE REPORTING YEAR //АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, СТАТИСТИКИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ. – 2018. – С. 17-22.
18. KHASHIMOV B. A., KUVVATOV G. B. U. SOME PECULIARITIES OF

ACCOUNTING FOR WITHHOLDING OF PERSONAL INCOME TAX AND OTHER PAYMENTS IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN //АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, СТАТИСТИКИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ. – 2017. – С. 26-33.

19. KUVVATOV G. ЭКОНОМИКА И СОЦИУМ //ЭКОНОМИКА. – №. 9. – С. 101-104.

20. Quvvatov G., Norquzivev A. O'ZBEKISTONDA QO'SHILGAN QIYMAT SOLIG'I MA'MURCHILIGI AMALIYOTI, YUTUQLARI VA KAMCHILIKLARI, UNI SODDALASHTRISH VA TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI //International scientific and practical conference. – 2024. – Т. 1. – №. 1. – С. 4-9.

21. Norkuziyev A. R. Theoretical Analysis Of Role Infrastructure On The Development Smes In Uzbekistan //International Conference Dedicated To The Role And Importance Of Innovative Education In The 21st Century. – 2022. – Т. 1. – №. 9. – С. 131-135.

22. Наркузиев А. Р. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОНЯТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ КАК ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА //PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS. – 2023. – Т. 2. – №. 21. – С. 11-14.

23. Rustamovich N. A. ROLE OF INFRASTRUCTURE TO DEVELOP SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP ACTIVITIES IN UZBEKISTAN //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 9. – С. 412-416.

24. Норқўзиев А. ХУДУДЛАРНИНГ ЛОГИСТИК ИНФРАТУЗИЛМА

САЛОҲИЯТИ ТАҲЛИЛИ //Iqtisodiyot va ta'lim. – 2022. – Т. 23. – №. 6. – С. 419-423.

25. Норқўзиев А. Р. ИҚТИСОДИЙ КАТЕГОРИЯ СИФАТИДА ИНФРАТУЗИЛМА ТУШУНЧАСИНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ ВА ИШЛАБ ЧИҚАРИШ СОҲАСИДАГИ АҲАМИЯТИ //Academic research in educational sciences. – 2022. – №. Conference. – С. 157-161.

26. Narkuziyev A. THE MOST URGENT ISSUES OF THE USE OF INFRASTRUCTURE ACTIVITIES IN THE DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP //Journal of Contemporary World Studies. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 18-31.

27. Narkuziyev A., Norbekova M. IMPROVING THE USE OF INFRASTRUCTURE ACTIVITIES IN THE DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP. Science technology&Digital Finance, 1 (3), 171-186. – 2023.

28. Rustamovich N. A., Odil o'g'li K. X. O'ZBEKISTON HUDUDLARIDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA XITOIY VA TURKIYA MAMLAKATLARIDAGI OLINGAN TAJRIBALARDAN INNOVATSION USULDA FOYDALANISH //Лучшие интеллектуальные исследования. – 2023. – Т. 9. – №. 2. – С. 3-11.

29. Rustamovich N. A. Odil o'g'li KX O'ZBEKISTON HUDUDLARIDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA XITOIY VA TURKIYA MAMLAKATLARIDAGI OLINGAN TAJRIBALARDAN INNOVATSION USULDA FOYDALANISH //Лучшие интеллектуальные исследования. – 2023. – Т. 9. – С. 2.

30. Rustamovich N. A. KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA XITOIY VA TURKIYA MAMLAKATLARI TAJRIBALARIDAN FOYDALANISH //Лучшие интеллектуальные исследования. – 2023. – Т. 9. – №. 1. – С. 176-182.
31. Narkuziyev A. THE MOST IMPORTANT ROLE OF INFRASTRUCTURE IN REGIONS IN THE DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP IN UZBEKISTAN //Journal of Contemporary World Studies. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 32-35.
32. Наркузиёв А. Р. и др. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПЫТА КИТАЯ И ТУРЦИИ В РАЗВИТИИ МАЛОГО БИЗНЕСА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА //Лучшие интеллектуальные исследования. – 2023. – Т. 9. – №. 1. – С. 183-189.
33. Narkuziyev A., Muxtarov F., Qarshiboyev Z. TADBIRKORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA KORXONALARNING TASHQI IQTISODIY FAOLIYATI VA UNI RIVOJLANTIRISH //International scientific and practical conference. – 2024. – Т. 1. – №. 1. – С. 33-36.
34. Narkuziyev A., Norbekova M. KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA INFRATUZILMA FAOLIYATIDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 3. – С. 171-186.
35. Rustamovich N. A. O 'ZBEKISTON HUDUDLARIDA ICHKI RESURSLARGA ASOSLANGAN HUDUDIY INFRATUZILMASIDAN FOYDALANISH IMKOMIYATLARI VA MAMLAKATIMIZDA INNAVATSION